

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607**
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619**
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625**
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646**
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661**
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669**
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Geleneksel hafızlık eğitiminde hafızlığa hazırlık sürecinde ezberlenmesi hedeflenen sûreler/âyetler, İslâm ülkelerinde çoğunlukla pedagojik kolaylık ve geleneksel uygulamalara dayalı olarak seçilmektedir. Ezberlenecek sûrelerin veya yerlerin uzunluğu, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Örneğin Türkiye’de, 30. cüz, Yâsin, Mülk, Hucurat, Rahman ve Fetih sûreleridir. Diğer bazı ülkelerde Kur’an’ın son 3 cüzü ile 7 cüzü arasında değişmektedir. Bu yaklaşım, öğrencinin hafızlığa hazır olup olmadığını test etmek, onun hafızlık eğitimine karşı sabrını ölçmek vb. sebeplerle yapılmaktadır. Bu yaklaşımın kiraat ve tecvid ilmine tek yönlü bir katkı sağladığı söylenebilir. Bu çalışma, hafızlığa hazırlık sürecinde ayetlerin konular bağlamında, ahkâm ayetleri örneğinde olduğu gibi tematik olarak sınıflandırılmasını önermektedir. Yeni yaklaşıma göre öğrenci Nâs sûresinden Duhâ sûresine kadar ezberledikten sonra ahkâm âyetlerini ezberleyerek hafızlığa hazırlık sürecini tamamlar. Tematik hafızlık, hafız adayı öğrencinin Kur’an’ı anlamasına katkı sağlayabilir. Çünkü Kur’an-ı Kerim, sadece okunmak için var olan bir metin değildir. O, ibadet, muâmelât, aile hukuku, ceza hukuku, ahlâk, kelam vb. İslâmî ilimlerin kaynağı olan bir kitaptır. Haliyle Kur’an’da evvela bilinmesi gereken bilgilerden bir kısmı fikhî hükümlerle ilgili olanlardır. Bunlara literatürde ahkâm ayetleri denir. Ahkâm ayetlerinin sayıları konusunda bir ihtilaf olsa da Cessâs’ın *Ahkâmü’l-Kur’an* isimli klasik eseri ile Modern dönemde yazılmış ve diğer mezheplerin ahkâm tefsirlerini de referans aldığı Sâbûnî’nin *Revâi’u’l-beyân* isimli ahkâm tefsirinde bulunan âyetlerin asgarî müstereği sağlayacağı düşünülmektedir. Bu da en az 55 en fazla 60 sayfaya tekabül etmektedir. Bu âyetlerin ezberinde de öğrencinin sonradan hafızlığını ikmal etmesine uygun olması için sayfa ortasında bulunan âyetleri, sayfa başına ve sayfa sonuna kadar tamamlaması önerilmektedir. Bu durumda sayfa adedi 96’ya yükselir. Böyle bir yol izlemek öğrenciye çift yönlü bir fayda sağlayabilir. Zira ahkâm âyetlerini ezberleyen öğrenci hem hafızlığa hazırlık sürecini tamamlamış hem de fikhî hükümlerin temel kaynağı âyetleri zihnine yerleştirmiş olur.

Anahtar Kelimeler: Kiraat, Tecvid, Fıkıh, Hafızlık Eğitimi, Ahkâm Âyetleri Hafızlığı.

Thematic Memorization in the Preparatory Stage of Hifz: The Case of Legal Verses (Aḥkām Āyāt)

Assist. Prof. Dr. Yunus Yalçın
Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Abstract

In traditional ḥifz (Qur'ān memorization) education, the chapters (sūrahs) or verses (āyāt) selected for memorization during the preparatory stage are usually determined based on pedagogical convenience and customary practices in various Muslim countries. The length and selection of the memorized passages vary from country to country. For instance, in Turkey, the commonly memorized sections include the 30th juz', Yā-Sīn, al-Mulk, al-Ḥujurāt, al-Raḥmān, and al-Faṭḥ sūrahs. In some other countries, the selection ranges from the last three ajzā' to the last seven ajzā' of the Qur'ān. This approach primarily aims to assess whether the student is ready for ḥifz, to test their perseverance in memorization, and similar objectives. However, it can be said that this method contributes only one-dimensionally to the sciences of qirā'āt and tajwīd. This study proposes a new approach: classifying the verses thematically during the preparatory stage of ḥifz, as exemplified by the aḥkām (legal) verses. According to this method, after memorizing from Sūrat al-Nās to Sūrat al-Ḍuḥā, students would proceed to memorize the aḥkām verses to complete the preparatory stage. Thematic memorization may enhance students' comprehension of the Qur'ān, since the Qur'ān is not merely a text for recitation. It is the primary source for various Islamic sciences, including 'ibādāt (acts of worship), mu'āmalāt (transactions), family law, criminal law, ethics, and theology (kalām). Naturally, some of the most fundamental sections to be learned concern legal rulings, commonly referred to in the literature as aḥkām verses. Although there is scholarly disagreement on the exact number of aḥkām verses, the minimal consensus can be derived from both the classical work Aḥkām al-Qur'ān by al-Jaṣṣāṣ and the modern-era commentary Rawā'i' al-Bayān by al-Ṣābūnī, which also references the aḥkām commentaries of other schools. Based on this, the total content corresponds to at least 55 and at most 60 pages. For the sake of completeness and to ensure future full ḥifz continuity, it is recommended that students memorize from the middle verse of each page to both the beginning and end of the page. Following this method, the total number of pages would rise to 96. Such an approach would offer students a dual benefit: they would complete the preparatory stage for ḥifz while simultaneously internalizing the Qur'ānic verses that constitute the primary source of Islamic legal rulings.

Keywords: Qirā'āt, Tajwīd, Fiqh, Hifz Education, Legal Verses Memorization.

Giriş

Bu çalışma, Kur'ân-ı Kerim'in ezber yolu ile korunma ameliyesi olan hafızlığa hazırlık aşamasında geleneksel yöntemlerin aksine yeni bir müfredat önerisi sunmaktadır. Farklı İslâm ülkelerinde hafızlık yaptırmış olan kişilerle yapılan mülakat sonucunda hafızlığa hazırlık aşamasında farklı yerlerin ezberlendiği görülmüştür. Örneğin Türkiye'de 30. cüz ile Yâsîn, Mülk, Hucurât, Raḥmân gibi bazı sûreler ezberlenmektedir. Diğer ülkelerde Kur'an'ın sonundan 3-7 cüz arası hafızlığa hazırlık ezberi yapılmaktadır. (Diler ve Yalçın, 2025) Ezberlenen sûreler ve cüzlerin seçilme sebepleri arasında dinî kültür ve pedagojik düşünceler vardır. Örneğin 30. cüzün ezberletilmesindeki sebep, kısâr-ı mufassal (en kısa sûreler) denilen Duḥâ ile Nâs sûrelerinin bulunmasıdır. Bu sûrelerin ezberlenmesi, namazdaki kıraat farzının yerine getirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca kısa sûrelerden başlanması pedagojik olarak daha uygundur. Bunun yanında Kur'an'ın sonundan 1-7 cüz arasında yapılan ezberlerin içinde Burûc ile Leyl sûreleri arasındaki evsât-ı mufassal (orta uzunluktaki sûreler) ve Burûc ile Hucurât sûresine kadar

olan tıvâl-ı mufassal (uzun sûreler) grubunda sûreler bulunmaktadır. Bu sûrelerin de Bakara vb. sûreler gibi çok uzun olmayan sûreler olduğu söylenebilir. Nitekim bu sûrelere kısa olduğundan ve araları besmele ile ayrıldığı için bu anlamda “mufassal” ismi verilmiştir.(Benli, 2005:368-69) Bu mufassal sûrelerin ezberletilmesi de pedagojik olarak daha uygun olduğu söylenebilir. Ancak bu aralıktaki sûrelerin telaffuzları diğerlerine göre daha zordur. Bu durum da öğrencinin tilâvet olarak gelişmesine olanak sağlayacağı söylenebilir. Bu sûrelerin dışında Yâsîn vb. sûrelerin ezberletilmesi ise sevabına nail olmak maksadı ile okunması gelenek olmuş sûreler olmasından kaynaklıdır.

Düzenli hafızlığa başlanmadan önce hafızlığa hazırlık aşamasında belirli yerlerin ezberletilmesinde ana saiklerden birisi de öğrencinin hafızlığa olan sabrının test edilmesidir. Ülkelere göre farklılık arz eden hafızlığa hazırlık ezberleri yapılırken telaffuzu diğerlerine göre daha zor olan yerlerin ezberleri de daha zor olduğundan öğrencinin sabır ve istikrarının olup olmadığı test edilecektir. Bu durumun benzerini hat sanatındaki uygulamalarda görmek mümkündür. Hattatlar, öğrenciye harflerden başlatmak yerine “Rabbi yessir...” duasının örneğin sülûs hattına en uygun şekilde yazana kadar harflere başlatmamaktadırlar.(Çevik 2020:107-15) Bu usulün eski dönemlerde daha uygun olduğu söylenebilir. Ancak günümüzde insanların hafızlık gibi “monoton” bir süreci kabullenmekte zorlandığı müşahade edilmektedir. Bundan dolayı hafızlık gibi farz-ı kifâye (Bennâ` 2006:5) olan ameliyenin elde edilemediği görülmektedir. Böylece hafızlıktan sağlanması gereken fayda sağlanamamaktadır. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda hafızlığa başlayan öğrencilerin sadece yüzde on beşi hafızlığını ikmâl edebilmektedirler. Hafızlığı ikmâl edememe sebepleri arasında ise öğreticiden, öğrenciden, ortamdan ve aileden kaynaklı birçok sebep vardır.(Şekerci ve Çakmak, 2023:359-392) Bu durum ise hafızlık müessesinin zarar görmesine ve Kur’an’ın muhafazasına bir risk oluşturmaktadır.

Bu çalışma, hangi sebeple olursa olsun hafızlığa başlayıp bitiremeyenlerin çokluğu ve bunun yanında akademik çalışma yapan kişilerin özellikle kendi alanı ile ilgili Kur’anî delillerin ezbere bilmesi gerektiğini dikkate alarak gerekli faydanın elde edilebilmesi için müfredatın yeniden tasarlanması gerektiğini savunmaktadır. Bundan dolayı çalışma iki başlıktan oluşacaktır. Birinci başlıkta hıfz kavramının kavramsal analizi ve hafızlığın dindeki yeri ve önemi işlenecek; ikinci başlıkta tematik hafızlık yapma örneği olarak ahkâm âyetleri hafızlığında ezberlenecek âyetlerinin tespiti ve ezberleme usulü işlenecektir.

1. Hafızlık Kavramının Dindeki Yeri ve Kur’an’ın Muhafaza Yöntemleri

Hıfz, kavramı, nisyân/unutmanın zıddı olup “gaflet azlığı ve işine bağlı olmak” anlamlarında olduğu gibi, “korumak anlamı” ve “engel olmak” anlamları da vardır.(Halîl b. Ahmed 1988:3/198) Engel olma anlamına örnek olarak “Kim iki fakîmi/dilini ve avret mahallini hıfzederse/bunlara engel olursa cennete girer.” hadisi örnek verilebilir. (İbn Kuteybe 1977:1/430) Âyetlerde “ırzlarını korumak” anlamında çevrilen hıfz kökünden gelen kelimeler de engel olmak anlamında sayılabilir.(en-Nûr, 34/30-31; el-Ahzâb, 33/35) Hıfz kökünden olan kelimeler, Kur’an-ı Kerîm’de kırk iki yerde geçmektedir.(Abdülbâkî 1945:220-21) Bu kelimeler, mastar/hıfz, sülâsî mâzî/hafıza, sülâsî muzârî/yahfez-nahfez, mezîd rubâî muzârî/yuhâfiz, sülâsî emr-i hâzır/ihfaz, mezîd rubâî emr-i hâzır/hâfizû, mezîd sūdâsî mâzî/ustuhfizû, ism-i fâil/hâfiz, ismi fâil cemi/hafaza, mübalaga ismi fâil/hafiz, ism-i mef’ûl/mahfuz ve hafiz kalıplarında gelmiştir. Bu kalıpların manaları, sınıflandırıldığında korumak anlamında olan kelimeler, Allah’a, Rasûlüllah’a ve diğer insanlara veya nesnelere nispet edildiğinde farklı şeyleri korumak anlamlarında olduğu görülmektedir. Allah için kullanılanlar, kâinatın düzenini koruyan, (el-Bakara, 2/255; Hûd, 11/57; el-Enbiyâ, 21/32; Sebe’, 34/21; es-Sâffât, 37/7; Fussilet, 41/12) insanları tehlikeden ve onların sırlarını kaybolmaktan koruyan ve onları gözetleyen (Yûsuf, 12/64; eş-Şûrâ, 42/6) ve Kur’an-ı Kerim-i tahriften koruyan (el-Hicr, 15/9) anlamındadır.(Topaloğlu 1997:116-17) Hz. Peygamber (s.a.v.) için kullanılanlar, insanlar üzerinde bir bekçi ve gözetleyici olmadığı anlamındadır. (en-Nisâ, 4/80; el-En’âm, 6/104, 107; Hûd, 11/86; eş-Şûrâ, 42/48) Lügatlerde de bu anlamda ifade edilmiştir. (Halîl b. Ahmed 1988:3/198) Melekler hakkında kullanılanlar, Allah’ın emrine imtisal ederek insanların amellerini kayıt altına alarak verilerini koruyan, (el-En’âm, 6/61; er-Ra’d, 13/11; el-İnfîtâr, 82/10-12; et-Târik, 86/4) anlamındadır.

(Halîl b. Ahmed 1988:3/198) İnsanlar hakkında kullanılanlar, insanların birisini (Yûsuf, 12/12, 65, 81; el-Enbiyâ, 21/82) veya malları tehlikeden koruması (en-Nisâ, 4/34; Yûsuf, 12/55) namaza devamlılık sağlayarak (el-Bakara, 2/238; el-En'âm, 6/92; el-Mü'minûn, 23/5, 9; el-Me'âric, 70/29, 34) yeminlerine sadık kalarak (el-Mâide, 5/89) ırz ve namuslarına sahip çıkarak (en-Nûr, 34/30-31; el-Ahzâb, 33/35) veya haramlara dikkat ederek Allah'ın hududunu koruması, (en-Nisâ, 4/34; et-Tevbe, 9/112) kitabı tahriften koruması, (el-Mâide, 5/44) birilerinin haklarını gözeterek koruması, (el-Mutaffifîn, 83/33) bir şeyi aklından çıkarmayarak/unutmuyarak koruması (Kâf, 50/32) gibi, hakîkî veya mecâzî anlamda kullanılmıştır.

Diğer nesnelere hakkında kullanılanlar ise yine koruma anlamı olmakla beraber Kur'an veya amel defteri hakkında kullanıldığında kayıt altında tutarak korumak anlamındadır. "Kitâb-ı hafîz" (Kâf, 50/4) ve "levh-i mahfûz" (el-Burûc, 85/22) terkiplerinde her iki kelime de ism-i mef'ûl kalıbında olup korunmuş demektir. Nesnelere izafe edildiğinde fâil Allah veya insanlar olduğu için buradaki anlamlar aslında yukarıda zikredilen anlamlarla eşit sayılır.

Bu anlamlar içinden konu ile ilgili olan anlamı, ezberlemek ve korumaktır. Bu anlamda iki türlü hâfîz vardır. Biri hadis hâfîzı, diğeri Kur'an hâfîzıdır. Lügavî anlamda hadis ezberleyene hâfîz denildiği gibi Kur'an'ı ezberleyerek onun unutulmamasını sağlayana da hâfîz denilmektedir. (Halîl b. Ahmed 1988:2/272)

Mâide sûresindeki âyetin ibâre manasına bakıldığında Allah Teâlâ, Kur'an'dan önceki kitapların korunmasını o ümmetin âlimlerine havale etmiştir. (el-Mâide, 5/44) "*Kur'ân'ı Kerîm'i ise bizzat kendisinin muhafaza edeceğini*" (el-Hicr, 15/9) "*Kur'an'ın korunmuş levhada bulunduğunu*" bildirerek yine kendisinin muhafaza ettiğini (el-Burûc, 85/22) "*Kur'an'ın kelimelerini değiştirebilmenin mümkün olmayacağını*" (el-Kehf 18/27) bildirmiştir. Ancak ümmetin âlimlerinin buna vesile olacağına da vurgu yapan âyetlerde ise bunun en güzel yolunun satırların yanında sadırlarda olduğunu ve olması gerektiğini açıklamıştır. (el-Ankebût, 29/49) Bu durum, Kur'an'ın yeryüzünden kaldırılmasına Allah Teâlâ'nın izin vermeyeceğini göstermektedir. Ayrıca bunun insanlar vasıtası ile de korunacağı anlaşılmaktadır. Nitekim "*Kim dininden dönerse Allah öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı izzetli ve çetindir...*" (el-Mâide, 5/54) âyeti Kur'an'ın değiştirilemeyeceğini bildiren âyetlerle birlikte düşünüldüğünde İslam dinini ve dinin şîârı olan kitabı Kur'an'ın bir topluluk vesilesi ile de koruyacağı, onların Kur'an'ın hâfîzı olarak muhâfızı olacağını anlamak mümkündür.

Kur'ân-ı Kerîm'in Müslümanlar tarafından muhafazası farz-ı kifâyedir. (Bennâ' 2006:5) Bu farzı ifa edebilmek için Kur'ân-ı Kerîm'i muhafaza yolları ise ikidir. Biri kitabet diğeri ise hıfzdır. Hıfz kavramının lügat anlamı olan "koruma ve ezberleme" anlamları, hafızlık içinde bulunan bir kavramdır. Yani hafızlık, Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyerek korumak demektir. "*Kur'an'ı biz indirdik onu koruyacak olan da biziz.*" (el-Hicr, 15/9) âyetinde de bu iki lügavî anlamın olduğu söylenebilir. Birincisi Allah Teâlâ'nın "*Bu şerefli bir Kur'an'dır. O, korunmuş bir levhadadır.*" âyetinin de ifade ettiği gibi somut anlamda korumaktır. Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm'in kalplerde korunmasını ifade eden nasrlara göre de insanların ezberlemesi sayesinde Allah'ın sebeplerle koruması anlamı vardır. Dolaylı olması, Kur'an'ın korunmuş olmasının faydası sonuçta yine insanlara lazım olan bir şeydir. Yani bu âyet, Kur'an'ı muhafaza yollarından kitabet ve hıfzı içine almaktadır. Ancak bu kavram, Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemek anlamında istilâhî bir anlam kazandığı söylenebilir. İlahî kelâmın isimlerinden birisinin "kitâp/yazılmış" olması onun yazılması, gerektiğine, diğeri isminin "Kur'ân/okunmuş" olması da onun devamlı okunarak zihinlerde ve kalplerde muhafaza edilmesi gerektiğine işaret eder. Nitekim Hz. Peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'i vahiy kâtiplerine yazdırdığı gibi ashâbına da ezberletmiştir. Kur'an'ın iki kapak arasına cem' edilmesinde de bir âyetin mushafa yazılması için yazılı bir belge veya nesnenin bulunması ile en az iki kişinin ezberinde olması şartı vardır. (Detaylı bilgi için bk. Öztürk 2024:103-31)

Kur'ân-ı Kerîm, diğer dinlerin ellerinde bulunan muharref kitapların dışında Allah'ın vadine uygun olarak tek muhâfaza edilen kitaptır. Bu, Müslümanların bu ilâhî kitaba olan inançlarının ve Allah ve

Resulüne karşı samimiyetin bir gereğidir. Bundan dolayı Müslümanlar hedef olarak Kur'an'ın tamamını ezberlemeye çalışmışlar, tamamını ezberleyemeyenler ise sûre sûre, cüz cüz veya farklı âyetleri ezberleyerek dinini ve kitabını ayakta tutmaya çalışmıştır. Farz-ı kifâye olan bu görevi herkesin gücü nispetinde yapması gerekir. Sahâbenin âyetleri amel etmek için ezberlediği, hayatına tatbik ettikten sonra diğer bir sûrenin öğrenilmesi ve ezberlenmesine geçtiği bilinmektedir. Bu meyanda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten maksat onu tahriften korumak ve onunla amel etmek olmalıdır. Bu iki maksada mebni olarak yapılması gereken şey, amel etmek için öğrenmek ve ezberlemek, ezberledikçe de amel etmektir. Nitekim âyet-i kerîmede "*Bilakis, bu (Kur'an), ilim verilenlerin sadırlarında/kalpplerinde apaçık âyetlerdir.*" (el-Ankebût, 29/49) buyurulması Kur'an'ın aslında ilim ehlinin kalplerinde muhafaza edildiğini ve edilmesi gerektiğini ifade eder. Kalpte muhafazası ise önce ezberlenmesi sonra hayatına tatbik edilmesi ile gerçekleşebilir.

Kur'an'ın ezberlenerek korunması anlamında dünyanın birçok yerinde farklı uygulamalar olduğu gibi Türkiye'de de eskiden beri hafızlık çalışmaları yapılmaktadır. Ancak önceden hafızlık çalışmaları, toplumun da bilinçli olması ile küçük yaşlarda ve hafızlık için tahsis edilmiş olan başta dârülkurrâlarda diğer adları ile dârülkur'ân ve dârülhuffâzlar; 3 Mart 1924'ten itibaren Kur'an kurslarında yapılmakta idi. (Bozkurt 1993:543-45) Günümüzde klasik hafızlık devam etmekle beraber, insanların eğitimde bazen yanlış yönlendirilmeleri, zamanında eline imkân geçmemesi ve maddi sıkıntılardan dolayı dezavantajlı kişiler adına farklı bir sistem geliştirilmelidir. Bunun için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde denenmiş uygulamalar da vardır. Bu uygulama, "Bireyselleştirilmiş Hafızlık Yöntemi" isminde bir yöntemdir. Bu, yöntem, "Tamamı elde edilemeyen, tamamen terk edilmez." fehvasınca, herkesin tam hafız olmasını beklemenin yerinde olmayacağı düşüncesine dayanmaktadır. Tam hafızlığa niyet etmiş kişilerin de hafızlığını ikmal edip edemeyeceği bilinmediğinden hafızlık yönteminin değiştirilmesini savunmaktadır. Bu yöntemde klasik salt Osmanlı hafızlık sisteminin aksine Arap dünyasının hafızlık sistemi ile karışık bir sistem uygulanmıştır. Arap sistemi gibi ilk cüzden, Osmanlı sistemi gibi cüzün son sayfasından başlayarak ezberleme yapılmaktadır. Bir cüzün ezberi bitirilmeden diğerine başlanmamaktadır. Bu ezberleme yönteminde hafızlığı ikmal edemeyenler en azından tam sûre ve cüzü ezberleyemeyenlerdir. (Yalçın ve Diler, 2025:60-62) Bu sistemin yanında hafızlığa hazırlık aşamasında tematik ezber, yani konu merkezli ezberin yapılması, öğrenciye iki yönlü fayda sağlayacaktır. Nitekim İmam Nevevî'nin (ö. 676/1277) "selef ulemanın Kur'an ezberlemeyene fıkıh ve hadis öğretmediklerini ezberledikten sonra ise Kur'an'ı unutmaktan sakınılması gerektiğini" (Nevevî t.y.:1/38) söylemesi bu tezi desteklemektedir. Bu söz muvacehesinde ilim ehli olanların işe Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek başlaması gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak tamamını ezberleyemeyecek olanların en azından hangi âyetleri ezberlemesi gerekir? Bu soruya cevap olarak fıkıh tarafından baktığımızda müçtehidin içtihat edebilmesi için bilmesi şart koşulan şeylerden birisi, çoğu ulemânın 500 adet kabul ettiği ahkâm âyetlerinin ezberidir. (Apaydın 2000:432-45) Bu da bize Kur'an'ın tamamının hafız olmasa da tematik hafızlığın yeterli olduğunu göstermektedir. Bu yöntem, Kur'an'ın tamamını ezberleyemeyenler için en önemli bölümlerden başlayarak beklenen faydayı sağlamayı amaçlar. Ahkâm âyetlerinin hangi âyetler olduğunun tespiti ise ayrı bir başlık oluşturur.

2. Tematik Hafızlık Örneği Olarak Ahkâm Âyetlerinin Tespiti ve Ezberleme Usulü

Fakihler, içtihat şartları arasında hüküm âyetlerini bilmeyi yeterli görmüştür. Bunun yanında hüküm istinbatına konu olmuş âyetler, farklı âlimler tarafından tefsir edilmiş ve sayıları ile ilgili beyanlarda bulunulmuştur. Ahkâm tefsiri olan âlimlere bakıldığında ilk ahkâm tefsiri sahibinin Ebû Nadr Muhammed b. es-Saib el-Kelbî (öl. 146/763) olduğu söylenmektedir. Şii olduğu ve eserinin bize ulaşmadığı söylene de mahtut haliyle ulaştığı ifade edilmektedir. Ancak günümüze ulaştığında kesinlik olan ilk ahkâm tefsiri, Kur'an'ın tamamını ilk tefsir eden Mukâtil b. Süleyman'ın (öl. 150/767) yazdığı *Tefsîru'l-hamsi-mie âye mine'l-Kur'an* isimli eseridir. (Demir 2024:3; Hocoğlu 2019:14-15) İçtihat şartı olarak ahkâm âyetlerinden beş yüz âyetin şart koşulması, Mukâtil b. Süleyman'dan kaynaklı olabilir.

Nitekim bazı âlimler bunu açıkça dile getirmişlerdir. Ancak ahkâm tefsirlerinde tefsir edilen âyet sayısı hakkında ittifak olmadığı açıkça söylenebilir. (Alabalık 2023:415) Hocaoğlu, bu farklılığın sebebinin her âlimin hüküm istinbat yönteminin farklı olmasına, ilim ve kültür seviyesinin aynı olmamasına dayandırmaktadır. Bu anlamda âlimlerin ahkâm âyetleri ile ilgili verdiği sayılar, iki yüz ile bin kırk sekiz arasında değişmektedir. Geniş kapsamlı ahkâm tefsiri olan âlimler, Hanefîlerden Cessâs (öl. 370/981), Mâlikîlerden Ebû Bekir İbnü'l-Arabî (öl. 543/1148) ve Şâfiîlerden İlkiyâ el-Herrâsî (öl. 504/1110) ön plana çıkmaktadır. Cessâs, bin kırk sekiz âyeti; İbnü'l-Arabî sekiz yüz yetmiş iki âyeti, Herrâsî ise beş yüz otuz altı âyeti tefsir etmiştir. Ancak bu üç âlimin ortak olarak tefsir ettiği âyetlerin adedi üç yüz altmış üçtür. (Hocaoğlu 2019:14-15) Modern dönemde meşhur olan Muhammed Ali es-Sâbûnî'nin (öl. 2021) *Revâi'u'l-beyân fî tefsir-i âyâtî'l-ahkâm mine'l-Kur'ân* isimli tefsiri de bu tefsirlerin özeti mahiyetinde olduğu söylenebilir. Ahkâm âyetleri hafızlığında esas alınması gereken bütün ahkâm tefsirlerinin toplamı olan âyetlerdir. Ancak hikâye olan yerlerden bile hüküm istinbatı yapıldığı dikkate alındığında bütün ahkâm tefsirlerindeki âyetler yerine başta en kapsamlı görülen Cessâs'ın tefsirinin dikkate alınmasının daha isabetli olduğu söylenebilir. Bu çalışma da Cessâs ve Sâbûnî'nin tefsir ettiği âyetlerin tamamının hâfızlığa hazırlık aşamasında yapılmasını önermektedir. Bu âyetler, aşağıdaki tabloda içerdikleri konu isimleri ile verilecektir.

Ahkâm âyetlerinin ezberinde izlenecek yöntemin de belirlenmesi önemlidir. Ahkâm âyetlerinin Kur'an sayfalarının başında veya ortasında veya sonunda olduğu dikkate alındığında ezberlenmesi ve akılda kalıcılığı zor olabilir. Bundan dolayı ileride hafızlığını tematikten tama dönüştürmek isteyenlere de kolaylık olması açısından sayfa başına ve sonuna kadar ezberin tamamlanması önerilmektedir. Bunun da kolay olması için Kur'an'ın farklı yerlerindeki âyetlerin bir araya getirilen yeni bir nüshadan ezberlenmesi daha uygun olur. Aşağıdaki tabloda âyetlerin bulunduğu sayfa numarası verilecek hem Cessâs hem de Sâbûnî'nin tefsir ettiği âyetlerin konu başına "CS", sadece Cessâs'ın tefsirinde bulunan âyetin konu başına "C" işareti konulacaktır.

Tablo 1

Bakara Sûresi'nde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
CS: Sihrin şeriatteki yeri ve hükmü	101-103	11,5	14-15	2
CS: Kur'an'da neshin hükmü	106-108	5,5	16	1
CS: Namazda kıbleye dönmek	142-145	15	21	1
CS: Safa ve Merve arasında sa'y yapmanın hükmü	158	7,5	23	1
CS: Dini ilimleri gizlemenin hükmü	159-160			
C: Kâfirlere lanet okumanın hükmü	161			
CS: Temiz yiyeceklerin helal, pis yiyeceklerin haram kılınışı	172	4	25	
C: Leş, kan ve hınzır yemenin, leş yağı ile tabaklanmış deriden intifanın hükmü ve zorda kalana haramdan faydalanmada mubah olan miktar	173			
C: Zekât dışında malda farz olan infak çeşitleri	177			
CS: Kisas ve hükümleri	178-179	15	26	
C: Âkile, kasten öldürmeyi üstlenir mi?				

C: Vasiyetin vacip olması	180			
C: Vasiyeti değiştirmenin hükmü	181			
C: Şâhit ve vasinin vasiyette haksızlık yapmasının hükmü	182			
CS: Orucun farz oluşu	183-184			
C: Şeyh-i fâninin orucu ve fidyesi	184	15	27	14
C: Ramazan'ın kazası ve seferde orucun hükmü	185			
C: Oruç gecelerinde yeme, içme ve cimanın hükmü	187			
C: İtikâf'ın hükmü				
C: Hâkimin rüşvet almasının hükmü	188	15	28	
C: Cihadın farz oluşu	190			
CS: İslâm'da savaşın meşrûiyeti	190-195			
CS: Hac ve umreyi tamamlamanın anlamı ve umrenin hükmü				
C: Muhsarın hedy kurbanını kesme yeri ve vakti				
C: Muhsarın hedy kurbanı imkânı bulmadığında yapması gerekenler				
C: İhramlının hasta olması veya başında bir hasatlık bulunduğunda yapması gerekenler	196	15	29	
C: Temettu haccı yapanlar hakkındaki hükümler				
C: Mekkeli hacılar hakkındaki hükümler				
C: Temettu' haccı ile ilgili oruç				
C: Hac ayları ve hacda yasak olan fiiller	197	7	30	
C: Arafat'ta vakfenin hükmü	198			
C: Minâ'da bulunmanın hükmü	203	3	31	
C: İnfâk yerleri	215		32	
CS: Haram aylarda savaşmanın hükmü	216-218	15		
CS: İçki ve kumarın haram olması	219-220			
C: Yetim malında tasarruf	220		33	
CS: Müşriklerle evlilik	221	15		
CS: Hayız	222-223			
CS: Çok yemin etmenin yasak olması	224-225		33-34	
C: İlâ	226-227			
CS: İslâm'da boşanmanın meşrûiyeti	228			
C: Karı-kocanın birbiri üzerindeki hakları	228	15	34	
C: Talakın adedi ve muhâla'a	229-230			

C: Talaktan ric'at ederken karşılıklı zarar verme	231			
C: Velisiz nikâhın hükmü	232	15	35	
CS: Çocuk emzirmenin hükümleri	233			
CS: Kocası ölen kadının bekleme süresi	234	15		
CS: İddet süresinde kadına evlilik teklifi	235		37	
C: Boşanan kadının müt'ası ve mihri	236-237			
C: Orta namaz-tâundan kaçmanın hükmü	238, 243	4,5	38	
C: Sadakayı başa kakmanın hükmü	262-264	8	43	6
C: Kazançtan ve toprak mahsullerinden infâkın hükmü	267	3	44	
C: Müşriklere sadaka vermek ve sîmâ ve emârelerle istidlâlin hükmü	272-273	8	45	
CS: Faiz ve alışverişin hükmü	275-281	15	46	
C: Müdâyene akitleri ve rehin hükümleri	282-283	18,5	47-48	

Tablo 2

Âl-i İmrân Sûresi'nde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
CS: Kâfirleri dost edinmekten nehiy ve takiyenin hükmü	28-29	5	52	2
C: Küçük çocuğu Allah'a ibadete vakfetmenin hükmü	35	1	53	
CS: Harem'e sığınan caninin veya Harem'de cinayet işleyenin hükmü ve haccın farz oluşu	96-97	3,5	61	2
C: Emri bi'l-maruf ve nehiy ani'l-münkerin farz oluşu	104	2	62	

Tablo 3

Nisâ Sûresi'nde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
C: Sıla-i rahmi terkin hükmü	1	21,5	76	9
C: Vasînin yetim malını haksız yere yemesinin hükmü	2			
CS: Küçükleri evlendirmenin ve İslâm'da çok evliliğin hükmü ve hikmeti	3			
C: Kadının mehrini hibe etmesi	4		76-77	
C: Sefihlere mallarının teslim edilmesinin hükmü	5-10			
C: Yetimlere mallarının teslim şartları ve rüştün manası	6		76	
C: Vasînin yetim malından yeme sınırı ve israfı	6			
C: Ferâiz hükümleri	11-14	22,5	77-78	
C: Zinâ edenlerin haddi ve şahit sayısı	15-16	5	79	
C: Kadınlara zorla mirasçı olmanın yasaklanması, kadının kocası üzerindeki hakkı ve boşanmanın keraheti	19	4,5		
C: Kadınlara verilen mehirden geri dönülemeyeceği	20-21	4		
CS: Evlilik yapılması haram olan kadınlar, müt'a nikâhı ve mehir	22-24	14,5	80-81	
C: Cariyelerle nikahlanma ve köle ve cariyezin zinâ haddi	25	7,5	81	
C: Ticaretin hükmü ve hıyâr-ı ayb	29	3	82	
C: Yasak olan şeyleri temenninin yasaklanması	32	3		
C: Asabenin mâhiyeti ve müvâlât yolu ile mirasçı olma	33	13	83	
C: Kadının kocasına itaatın vacipliği ve nüşûzünün yasaklanması	34			
C: Karı koca arasını düzeltmek için hakem tayini ve geçimsizliği giderme yolları	35			
C: Anne babaya iyilik ve komşuluk yolu ile şuf'a	36	5	84	
CS: Cünüp ve sarhoş oldukları halde namaz kılmanın haram oluşu	43			
C: Hataen adam öldürmenin cezası	92	10	92	3
C: Amden mümini öldürmenin cezası	93			
CS: İslâm'da adam öldürmenin günahı ve cezâsı	93			
C: Seferde namaz	101	2,5	93	
CS: Korku namazı	102	11	94	
C: Namazın vakitli bir ibadet olması	103			
C: Karı koca arasını düzeltme yolları	128	3,5	98	2
C: Hâkimin davalılar arasında adaletle hükmetmesi ve mürtedin tevbe ettirilmesi	135-137	9	99	
C: Kelâlenin mahiyeti ve miras hakkı	176	5	105	0,5

Tablo 4

Mâide Sûresi'nde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
C: Cahiliye ve İslâm akitleri	1	2	105	2,5
CS: Hayvanlardan eti helâl ve haram olanlar	3	15	106	
C: Eğitilmiş köpeklerin avladığı hayvanların hükmü	4			
C: Ehl-i kitâbın kestığı hayvanların yenilip yenilemeyeceği ve ehl-i kitap ile nikâhlanmanın hükmü	5			
CS: Abdest, gûsûl ve teyemmüm ile ilgili hükümler	6	8	107	
C: Şâhitlik yapmak ve adâletle hükmetmenin hükmü	8	3		
CS: Yol kesicilerin cezası	33-34	5,5	112	3
CS: Hırsızın el kesilme cezası	38-39	3,5	113	
C: Rüşvetin hükmü ve ehl-i kitap arasında hükmetme	42-43	6	114	
C: Kısasın keyfiyeti	45	4		4
C: Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılmamak	87	8,5	121	
CS: Yemin çeşitleri ve kefareti	88-89			
CS: İçki ve kumarın haramlığı	90-91	4	122	
C: İhramlı iken avlanmanın haramlığı ve deniz ürünleri avcılığının helalliyi	94-96	9	123	4
C: Seferde vasiyete şâhitlik	105-108	13	124	
C: Setr-i avret	31	1,5	153	1

Tablo 5

A'râf ve Enfâl Sûrelerinde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
A'râf Sûresi				
C: Emr-i bi'l-maruf ve imamın arkasında kıraatin hükmü	199, 204	2	175	1
Enfâl Sûresi				
CS: Ganimetlerle ilgili hükümler	1-4	6	176	2
CS: Cepheden (savaşta kaçmak)	15-18	7	177-178	
CS: Ganimetlerin bölüştürülmesi ve humus	41	4	181	1
C: Esirlerle ilgili hükümler	67	2	184	2
C: Hicretle mirasçı olmak	72	5	185	

Tablo 6

Tevbe Sûresi'nde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
C: Zimmînin güvenliğinin sağlanması	6	2	186	1
CS: Mescitlerin imarı	17-18	5	188	1
CS: Müşriklerin Mescid-i Haram'a girmelerinin yasaklanması	28	3,5	190	4
C: Cizye	29	3,5		
C: Altın ve gümüşün zekâtı	34-35	7		
C: Cihada katılmanın ve hazırlık yapmanın farziyeti	38, 46	5,5		
C: Zekât verilecek yerler	60	3	195	1

Tablo 7

Nahl ve İsrâ Sûrelerinde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
Nahl Sûresi				
C: Hayvanların yünlerinden faydalanmanın hükmü, at, katır ve eşeğin etini yemenin hükmü	5-8	5	266-267	1
İsrâ Sûresi				
C: Anne babaya iyilik ve beraberinde zikredilen emir ve yasaklar	23	2,5	283	2
C: Namazda ağlama ve sesli okuma ve duanın hükmü	107, 110	3,5	292	0,5

Tablo 8

Hac Sûresi'nde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
C: Mekke arazisi ve evlerini satmak veya kiralamak	25	15	334	2
C: Yürüyerek hacca gitmek	26			
C: Hacda ticaret yapmak	28			
C: Hayvan keserken besmele çekmek				
C: Hedy kurbanından yemek				
C: Tavâf-ı ziyâret	29			
C: Yalandan sakınmak	30			
C: Hedy kesilme yeri ve Kurbanlık develere binmek				
CS: Hacda kesilen kurbanlarla Allah'a yaklaşmak	36-37	5,5	335	

Tablo 9

Nûr Sûresi'nde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
CS: Zina ile ilgili hükümler	1-3	69	349	5
C: Zâniye ile evlenmenin hükmü				
CS: Zina iftirası (kazf) ile ilgili hükümler	4-5			
CS: Lian ile ilgili hükümler	6-10		350-351	
CS: Hz. Âişe'ye atılan iftira ve ondan sonra gelen hükümler	11-26		351-352	
CS: Müslümanları ziyaret hususunda izin isteme adabı	27-29		352	
C: Haram kadınlardan gözleri korumanın vacipliği	30-31		353	
CS: Kadınlara örtünmesi ve yabancı kadınlara bakmanın hükmü	32-34			
CS: Evliliği teşvik ve zinadan kaçınma ve mukâteb kölenin hükmü	58-60	20,5	356-357	2
CS: Halvet vakitlerinde odalara girmek için izin istemenin adabı	61		357	

Tablo 10

Ahzâb Sûresi'nde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
CS: Cahiliyede ve İslâm'da evlat edinmenin hükmü	1-5	14	417	1
CS: Verâsetin yalnız akrabalıkla olması	6			
CS: Nikahlı bir kadını münâsebette bulunmadan boşamanın hükmü	49		423	
CS: Resulullah'ın evliliğiyle ilgili hükümler	50-52	24	423-424	3
CS: Davete icabetin adabı ve kadınların perde arkasından konuşması	53		424	
CS: Rasûlullah'a salât ve selâm getirmenin adabı ve hükmü	56-58	7	425	
CS: İslâm'da kadının örtünmesi	59			

Tablo 11

Sebe', Sâd, Muhammed, Hucurât ve Vâkıa Sûrelerinde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
Sebe' Sûresi				
CS: Resim, heykel ve fotoğrafla ilgili hükümler	10-14	10,5	428	1
Sâd Sûresi				
CS: Şeriatte hilenin yeri	41-44	4,5	454-455	2
CS: İslâm'da savaş	4-6	4	506	1
Muhammed Sûresi				
CS: Başlanılan ameli terk etmenin hükmü	33-35		509	1
Hucurât Sûresi				
CS: Haberleri tahkik etmek	6-10	11	515	1
Vâkıa Sûresi				
CS: Kur'an'ın abdestsiz olarak tutulmasının haram oluşu	75-86	5,5	536	0,8

Tablo 12

Mücâdele, Haşr, Mümtehine, Cuma, Talâk ve Müzzemmil Sûrelerinde Bulunan Ahkâm Âyetleri

Konular	Âyet Numarası	Satır sayısı	Sayfa Numarası	Toplam sayfa
Mücâdele Sûresi				
CS: Zihâr ve kefareti	1-4	8,5	541	3
CS: Resulullah ile mahrem konuşmanın adabı	11-13	8	543	
Haşr Sûresi				
C: Fey' gelirlerinin dağıtılacağı yerler	5-9	14	545	1
Mümtehine Sûresi				
CS: Müslümanlarla müşrikler arasında evlenmenin hükümleri	10-13	13,5	549	1,4
Cuma Sûresi				
CS: Cuma namazı ve hükümleri	9-11	5	553	0,5
Talâk Sûresi				
CS: Talâkın hükümleri ve dönme ve ayrılıkta şahit tutma	1-3	17,5	557	2
CS: Âyise, küçük ve hamile kadının iddet hükümleri ve boşanmış kadının süknâ hakkı	4-7		558-559	
Müzzemmil Sûresi				
CS: Kur'an'ın tilâveti hakkındaki âyetler	1-10	5,5	573	1

Bu tabloya göre ahkâm âyetlerinin toplamı 815,5 satır yani 54,3 sayfadır. Sayfa başı ve sayfa sonuna tamamlandığında ise toplam 96 sayfadır.

Sonuç

Kur'ân-ı Kerîm'in ezberlenerek korunması farz-ı kifâyedir. Hafızlığın uzun ve zorlayıcı bir zaman dilimi olmasından kaynaklı hafızlığını ikmal edenlerin sayısı başlayanların sayısına nispetle çok düşüktür. Bundan dolayı hafızlıktan beklenen fayda sağlanamamaktadır. Hafızlıktan beklenen fayda başta Kur'an'ın muhafazasıdır. Sonra ilgili olunan ilmin delilleri olan âyetlerin bilinmesidir. Örneğin bir fıkıh âliminin hüküm istinbâtında delil olan âyetleri ezbere bilmesidir. İctihad şartlarında sayıları hakkında ihtilaf olmakla birlikte 500 âyetin ezberlenmesi gerektiği söylenmiştir. Bu çalışma, hafızlığa hazırlık aşamasında Müslümanların özellikle ilim ehlinin bilmesi gereken âyetlerin ahkâm âyetleri olduğunu dikkate alarak ilk olarak bu âyetlerin ezberlenmesini önermektedir. Çünkü dünyadaki farklı İslâm ülkelerinde hafızlığa hazırlık aşamasında geleneksel alışkanlıklar ve pedagojik sebeplerle Kur'an'ın son 1-7 cüzü zaten ezberletilmektedir. Bu kadar sûrenin ezberletilmesi yerine ahkâm âyetlerinin ezberletilmesi hem Kur'an okuma yeteneği kazanma hem de fıkıh ilminin delillerini bilme açısından çift yönlü fayda sağlayacaktır. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Kalam ilminin delil âyetlerini ezberleme, ahlâk ve mev'iza âyetlerinin ezberletilmesi gibi. Ahkâm âyetlerinin hafızlığı yaptırılırken bütün âyetlerin yeni bir nüshada birleştirilmesi ve hafızlık yaptıran hocanın bu nüshadan takip etmesi uygun olacağı düşünülmektedir. Tematik hafızlıktan tam hafızlığa geçme ihtimaline karşı sayfa başı, ortası veya sonunda bulunan ahkâm âyeti ile sayfanın başı ve sonuna kadar sayfayı tamamlama önerilmektedir. Bu yöntem, öğrencinin ağzının tilâvete alışırken fikhî delilleri de ezbere bilmesi açısından iki yönlü fayda sağlayacaktır.

Kaynakça

- Abdülbâkî, M. F. (1945). *el-Mu'cemü'l-müfehres li-elfâzî'l-Kur'ân'il-Kerîm*. Kâhire: Dâru'l-Hadîs.
- Alabalık, A. (2023). Tedvin Dönemi Öncesi Ahkam Ayetlerinin Tefsiri. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi* 10(4):411-23.
- Apaydın, H. Y. (2000). İctihad. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (ss. 21:432-45). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Benli, M. S. (2005). el-Mufassal. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. (ss. 30:368-69). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Bennâ, A. (2006). *İthâfu fudalâi'l-beşer fî'l-kırâti'l-erbaa aşer*. Beyrut: y.y.
- Bozkurt, N. (1993). Dârülkurrâ. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. (ss. 8:543-45.). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Çevik, M. S. (2020). Hat Sanatında Eğitim ve Meşk. *Lale Dergisi* 1(2):107-15.
- Demir, Hasan. (2024). Fıkıh-Tefsir İlişkisi Açısından Ahkâm Âyetlerinde Yorum Farklılıklarının Nedenleri. *Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 11(22):1-21. <https://doi:10.17050/kafkasilahiyat.1476507>.
- Diler, R. ve Yunus Y. (2025, 1-3 Ağustos). *İslam Ülkelerinde Uygulanan Hafızlık Modelleri: Mukayeseli Bir Yaklaşım*. [Konferans sunum özeti]. III. International Black Sea Scientific Studies Congress, Trabzon: Türkiye.
- Ferâhidî, H. (1988). *Kitâbu'l-ayn*. Beyrut: Mektebetü'l-Hilâl.
- Hocaoğlu, M. (2019). *Usûl Açısından Ahkâm Tefsiri Cessâs, Herrâsî ve İbn Arabî Örneği*. Kahramanmaraş: Samer Yayınları.
- İbn Kuteybe, M. (1977). *Garîbu'l-Hadîs*. Bağdat: Matbaatu'l-Ânî.
- Nevevî, Y. (t.y). *el-Mecmu' Şerhu'l-Muhezzeb*. b.y.: y.y.

Öztürk, Hayrettin. (2024). Hz. Muhammed (sav) Döneminde Kur'ân'ın Hıfzı, Kitâbeti ve Cem'i Hakkında Eleştirel Bir Değerlendirme. *Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 11(1):103-31. <https://doi:10.46353/k7auifd.1460507>.

Topaloğlu, B. (1997). Hafız. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. (ss. 15:116-17.). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Yalçın, Y. ve Diler, R. (2025, 1-3 Ağustos). *Yüksek Din Öğretiminde Bireyselleştirilmiş Hafızlık Yöntemi: Tokat Örneği*. [Konferans sunum özeti]. III. International Black Sea Scientific Studies Congress, Trabzon: Türkiye.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9